

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY
2030

for susta
Sustainab
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.
October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

MAMLAKAT IQTISODIY O'SISH VA RIVOJLANISHIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING ROLI

Akishova Shaxnoza Davlet qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Har qanday mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish murakkab jarayon hisoblanadi. Investitsion jozibadorlikni oshirish turli mintaqalarda iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada so'nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilgan investitsiyaviy natijalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy o'sish, aholi jon boshiga investitsiyalar, investitsiyaviy jozibadorlik, makroiqtisodiyot.

Abstract: Attracting investments to the economy of any country is a complex process. Increasing investment attractiveness is important for economic growth and competitiveness in various regions. This article analyzes the results of investments made in the country in recent years.

Key words: foreign investments, economic growth, investment per capita, investment attractiveness, macroeconomics.

Аннотация: Привлечение инвестиций в экономику любой страны — сложный процесс. Повышение инвестиционной привлекательности важно для экономического роста и конкурентоспособности в различных регионах. В данной статье анализируются результаты инвестиций, осуществлённых в стране за последние годы.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономический рост, инвестиции на душу населения, инвестиционная привлекательность, макроэкономика.

KIRISH

Uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri investitsiyalarni jalb qilishdir. Ma'lumki, ishlab chiqarishning asosiy omillaridan biri bo'lgan kapital aynan investitsiyalar orqali shakllantiriladi. Iqtisodiy o'sishni ifodalovchi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich — yalpi ichki mahsulot (YalM)ning shakllanishida kapital zarur.

Mamlakatimizda investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishda quyidagi ustuvor yo'nalishlar muhim hisoblanadi: 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan, 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish. Yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish, makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash hamda iqtisodiy rivojlanishni zarur energetika, suv va infratuzilma resurslari bilan ta'minlash ham dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Shuningdek, iqtisodiy transformatsiya va institutsional islohotlarni izchil davom ettirish, qulay investitsion va ishbilarmonlik muhitini ta'minlash hamda muvozanatli pul-kredit siyosatini amalga oshirish kerak. Asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalar hajmining yillik o'rtacha 7 foiz atrofida o'sishini ta'minlash ham muhim maqsadlardandir.

Raqamli texnologiyalarning keskin o'sishi va rivojlanishi sharoitida iqtisodiyotning raqobatbardoshligini saqlab qolish turli innovatsiyalarni moliyalashtirish va amalga oshirish uchun doimiy ravishda kapital kiritishni talab qiladi. Shu munosabat bilan, ushbu maqolada so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan investitsion siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati, tarmoqlarga kiritilgan investitsiyalar hajmi va xorijiy, ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Prof. D. G'ozibekovning xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi nazariy qarashlarida quyidagi fikrlar bayon etilgan: "Chet el investitsiyalari bir iqtisodiyot subyekti kapitalini o'zga iqtisodiyotga muayyan muddatga bog'lash bo'lib, ichki investitsiyalardan risklar kengligi bilan farqlangan holda, huquqiy sharoitlarning, investitsiya muhitining o'zgarishi bilan tavsiflanadi va natijada mamlakatlar va mintaqalar bo'ylab kapital ko'chishi yuz beradi[3]. Bizga ma'lumki, amaliyotda xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati va ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan yaxshi tan olingan. Mintaqaviy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni taqsimlashning jiddiy oqibatlariga qaramasdan, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va ushlab turish mamlakat ichidagi turli mintaqalar qanday umumiy raqobatbardosh xususiyatlarga ega ekanligini chuqurroq tushunishni talab qiladi[4]. Aniqlanishicha, Markaziy Osiyo davlatlari orasida yalpi ichki mahsulotning sezilarli o'sishi va kapital oqimining ijobiy dinamikasini faqat Qozog'iston va O'zbekiston Respublikasi ta'minlagan. Qozog'istonning natijalari institutsional islohotlarni yanada muvaffaqiyatli amalga oshirish, ko'p vektorli yondashuv va integratsiya jarayonlariga ochiqlik bilan ta'minlanadi[5]. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasi (YUNCTAD) hisobotiga ko'ra, jahon to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi ketma-ket uchinchi yil qisqarib, global moliyaviy inqirozdan so'ng darhol kuzatilgan eng past darajaga yetdi[6]. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq texnologiya va bilim transferlari asosan ishlab chiqarish sanoatida amalga oshiriladi. Sanoat sektorida bog'lanishni talab qiladigan keng ko'lamlil operatsiyalar mavjud. Aksincha, birlamchi sektorning aloqa imkoniyatlari ko'pincha cheklangan deb hisoblanadi[7]. Iqtisodchilar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni aniqlashga harakat qilmoqdalar. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlat to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni chiziqli regressiya bilan o'rganuvchi ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni maqsad qilgan[8]. Nazariy jihatdan, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar o'sishning foydali dvigateli ekanligiga ishonch hosil qilingan bo'lsa-da, empirik tarzda amalga oshirilmaligi ehtimoli mavjud. Bundan tashqari, avvalgi tadqiqot natijalari to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ijobiy hissa qo'shishini ko'rsatish uchun hali ham noaniq bo'lib, oldingi tadqiqotlar turli natijalar bergan. Ushbu turtki doimiy ravishda olimlarni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'sishi bilan bog'liqligini hozirgi kungacha o'rganishga undadi[9]. Globallashuv va iqtisodiyotlar o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishi 20-asr oxirida jadallik kasb etdi va o'sha paytdan boshlab muhim hodisa bo'ldi. Globallashuvning dolzarb jihati kapitalning chegaralar osha harakatlanishidir. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TDI) 1990-yillarda sezilarli darajada o'sishni boshladi va uning qiymatidagi aniq tebranishlarga qaramay, o'sha paytdan beri dolzarb masala bo'lib qolmoqda[10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda foydalanilgan asosiy metodologik yondashuvlar: mantiqiy-strukturaviy tahlil, tahlil va sintez, statistik ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish. Ushbu metodologik usullar tadqiqot jarayonida muhim o'rin tutadi, chunki ular ma'lumotlarning to'g'ri tushunilishi va tadqiq qilinayotgan muammo bo'yicha ishonchli xulosalar chiqarishni ta'minlaydi. Ayniqsa, statistik ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish orqali turli davrlar va hududlardagi iqtisodiy ko'rsatkichlarni solishtirish, iqtisodiy jarayonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni aniqlash mumkin. Shu bilan birga, tahlil va sintez usullari yordamida turli faktlar va nazariyalarni birlashtirish, ularni bir tizimga solish orqali ilmiy xulosalarga erishiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Asosiy kapitalga kiritilayotgan investitsiyalar hajmi yillar davomida izchil ravishda o'sib borayotganligini kuzatamiz. Mamlakatimizda investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar va iqtisodiy islohotlar tufayli investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshmoqda. Jumladan, 2023-yilda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 356071,4 milliard so'mni tashkil etib, yillik o'sish sur'ati 23,4 foizgacha yetgan. Ushbu ko'rsatkich mamlakat iqtisodiyotining dinamik rivojlanishidan, qulay investitsion muhit yaratilishidan va xorijiy investorlarni jalb qilishdan dalolat beradi.

Tahlil natijalari asosida investitsiyalar hajmining keskin oshganini kuzatish mumkin (1-rasm). Bunday yuk-salishning omillari sifatida mamlakatda qulay biznes muhiti yaratish, islohotlar orqali investitsiyalarni himoya qilish va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari alohida ta'kidlash joiz. Ushbu jarayon mamlakatimizning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy o'sishga bo'lgan yondashuvning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligidan dalolat beradi.

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd. so'm)¹.

Investitsiyalarning mamlakat YaIM ga nisbatan 2014-yilda 20,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda eng yuqori darajada – 36,8 foizgacha yetgan. 2022-yilda ushbu tendensiya 29,7 foizni tashkil etib, biroz pasayganiga qaramay, 2023-yilda yana 33,4 foiz bilan barqaror o'sish kuzatilgan.

2-rasm. Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning YaIMdagi ulushi (foizda)².

Butunjahon savdo va rivojlanish tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra (UNCTAD), Markaziy Osiyo davlatlarining xorijiy investitsiyalarni jalb qilish dinamikasida Qozog'iston Respublikasi yuqori ko'rsatkichdalgini ko'rishimiz mumkin. Albatta, mamlakatimizdagi olib borilayotgan kuchli investitsion siyosat natijasida ushbu dinamikada O'zbekiston Respublikasi ham yuqori ko'rsatkichlarni qayd etyapti. Tanlangan yillar dinamikasi shuni ko'rsatayotgiki, O'zbekiston Respublikasiga 2022-yilda 2531 mln dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kiritilgan. 2021-yilda bu qiymat 2276 mln dollarni tashkil etgan. Yillar kesimida tahlil qilinsa, mamlakatimizga kiritilayotgan investitsiyalar hajmi yildan-yilga o'sib bormoqda. Qo'shni davlatlardan eng past ko'rsatkichni Tojikiston Respublikasi (2022-yilda 174 mln dollar) qayd etgan. Shuningdek, 2022-yilda Qirg'iziston Respublikasiga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar 291 mln dollarni, Turkmaniston Respublikasiga kiritilgan investitsiyalar esa 936 mln dollarni tashkil etgan. Eng yuqori ko'rsatkich esa Qozog'iston Respublikasiga tegishli bo'lib, 2022-yilda 6108 mln dollar xorijiy investitsiya kiritilgan (3-rasm).

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

3-rasm. 2014-2022-yillarda Markaziy Osiyo davlatlariga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar dinamikasi, dollar³.

4-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalarda manbalar ulushi (foizda, %)⁴.

Mamlakatimizdagi investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari tarkibining dinamikasi shuni ko'rsatayotgani, so'nggi yillarda asosiy kapitalga kiritilayotgan investitsiyalar tarkibida chet el investitsiyalari va kreditlari ulushi sezilarli darajada oshmoqda. 2014-yilda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi jami investitsiyalarning 18,5 foiz qismini tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 56,7 foizni tashkil qilgan. Bu esa, o'z navbatida, xorijiy investorlarni jalb qilishda mamlakatimizda qulay investitsiyaviy muhit yaratilayotganini bildiradi (2-rasm).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Keyingi yillarda mamlakatda investitsiyalar, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kuchaytirish maqsadida qator islohotlar amalga oshirilmoqda:

³ YUNCTAD ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

- har yili Toshkent shahrida “Toshkent xalqaro investitsiya forumi”ni o‘tkazishni tashkil etish;
- xorijiy davlat fuqarolariga vizasiz kirish (90 ta davlat) hamda viza olish bo‘yicha yengillashtirilgan tartib o‘rnatildi;
- hududlarda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilmoqda;
- “yagona darcha” tizimi orqali xorijiy investorlarga investitsiya loyihalarini ishga tushirishgacha bo‘lgan jarayonlarda ko‘maklashish yo‘lga qo‘yilgan;
- Tashqi savdo siyosatini erkinlashtirish maqsadida ayrim xomashyo va tovarlarga o‘rnatilgan bojxona bojlari nolga tushirildi va kamaytirildi [11].

Har qanday mamlakat investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishda amalga oshirishi kerak bo‘lgan kalit strategiyalar sifatida raqamli transformatsiyani ko‘rsatishimiz mumkin. Raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlariga joriy etish samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini oshirish bilan birga, ularning xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradi, bu esa daromadlarning oshishiga va soliq solinadigan bazaning kengayishiga olib keladi.

Navbatdagi strategiya resurslarni optimallashtirishdir: mavjud resurslardan, jumladan, yer, mehnat va kapital aktivlardan foydalanishni aniqlash va optimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu investitsiya loyihalarini samarali amalga oshirish, sarmoyadan maksimal foyda olish imkonini beradi. Siyosiy barqarorlik va kafolatlar strategiyasi ham muhim ahamiyatga ega: siyosiy barqaror muhitni yaratish va moliyaviy manfaatlar kafolatlarini ta‘minlash investorlar uchun xavflarni kamaytirishi mumkin. Bu qishloq xo‘jaligi kabi ba‘zi tarmoqlarga investitsiyalarini qo‘llab-quvvatlovchi aniq iqtisodiy siyosatni o‘z ichiga oladi.

Aksiyadorlik jamiyatlarini rivojlantirish: aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish ularning moliyaviy barqarorligini ta‘minlaydi, bu esa investorlarni jalb etishda hayotiy ahamiyatga ega. Bu ushbu kompaniyalarda boshqaruv va shaffollikni yaxshilashni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. A. G. Avetisyan, “Country attractiveness: Analysis of the main factors,” *Financ. Theory Pract.*, vol. 24, no. 4, pp. 58–74, 2020, doi: 10.26794/2587-5671-2020-24-4-58-74.
3. J. X. Razzoqov, “Karimov N.G‘, Xojimatov R.X., Razzoqov J.X. Investitsiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU, 2019. – 343 b.”
4. S. L. Kok, “Foreign Direct Investment in Malaysia,” *Southeast Asian Aff.* 1991, no. March, pp. 180–196, 2018, doi: 1355/9789812306814-013.
5. K. K. Nurasheva, I. I. Shalabayev, G. I. Abdikerimova, D. A. Kulanova, and A. T. Mergenbayeva, “Capital inflow and investment attractiveness of Central Asian countries (on the example of Kazakhstan),” *Reg. Sci. Policy Pract.*, 2024, doi: 1016/j.rsp.2024.100039.
6. I. Investitsiya, “Иқтисодиёти ўсишига таъсири” Имомқулов Тўлқин Бурхонович, Тошкент давлат иқтисодиёт университети PhD доцент, Влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост в Узбекистане, 2021, pp. 28–33.
7. E. Emako, S. Nuru, and M. Menza, “The effect of foreign direct investment on economic growth in developing countries,” *Transnatl. Corp. Rev.*, vol. 14, no. 4, pp. 382–401, 2022, doi: 10.1080/19186444.2022.2146967.
8. Д. А. Обиджанов, Б. Ж. Култураев, and А. Д. Яхшибеков, “Eurasian Journal of Academic Research,” *Eurasian J. Acad. Res.*, vol. 03, no. 02, pp. 183–187, 2023, doi: 10.37547/ejar-v03-i02-p2-77.
9. A. M. Fazaaloh, “FDI and economic growth in Indonesia: a provincial and sectoral analysis,” *J. Econ. Struct.*, vol. 13, no. 1, 2024, doi: 10.1186/s40008-023-00323-w.
10. L. Tóké, “Foreign direct investment inflows and business cycles,” *Transnatl. Corp. Rev.*, vol. 16, no. 2, 2024, doi: 1016/j.tncr.2024.200061.
11. Iqtisodiy sharx № 9 (21) 2023.
12. www.lex.uz
13. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

